

САВДО КОРХОНАЛАРИДА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ТАРТИБИ

Ташназарова Нафиса

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792237>

Аннотация. Манбаларни таҳлил қилиш асосида иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари бешта гуруҳга ажратилиб 27 та кўрсаткичдан иборат тизими ишлаб чиқилган. Ушбу таклифларнинг амалиётга жорий қилиниши савдо корхоналари иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятларини топишда муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Калитли сўзлар. Самарадорлик, иқтисодий самарадорлик, рентабеллик кўрсаткичлари, самарадорликнинг KPI кўрсаткичлари, соф фойда, товар айланмаси

Аннотация. На основе анализа источников показатели экономической эффективности разделены на пять групп и разработана система из 27 показателей. Реализация этих предложений является важным фактором поиска возможностей повышения экономической эффективности коммерческих предприятий.

Ключевые слова. Эффективность, экономическая эффективность, показатели рентабельности, KPI-показатели эффективности, чистая прибыль, товарооборот.

Abstract. Based on the analysis of sources, economic efficiency indicators are divided into five groups and a system of 27 indicators has been developed. The implementation of these proposals is an important factor in finding opportunities to increase the economic efficiency of commercial enterprises.

Keywords. Efficiency, economic efficiency, profitability indicators, KPI indicators of efficiency, net profit, turnover

Савдо бевосита ижтимоий меҳнат тақсимои натижасида товар ишлаб чиқаришни ва товар муомаласи, айирбошлашни вужудга келиши билан боғлиқ жараёндир. Шу боис, савдонинг қанчалик даражада ривожланганлиги ишлаб чиқариш ва айирбошлаш жараёнини миқдори ва ҳажмини белгилаб беришда муҳим омил ҳисобланади. Савдо обороти мамлакатнинг иқтисодий ривожланишини белгилашда ҳам асосий кўрсаткичдир. Статистика агентлигининг маълумотларига кўра “2023 йилнинг январь-декабрь ойларида Ўзбекистонда ташқи савдо айланмаси (ТСА) 62,6 миллиард долларни ташкил этди ва 2022 йилнинг шу даврига нисбатан 12,1 миллиард долларга ёки 23,9 фоизга ўсди. Умумий савдо айланмасидан экспорт 24,4 млрд долларни (2023 йилнинг январь-декабрь ҳолатига кўра 23,8 фоизга ўсиш қайд этилган),

импорт эса 38,1 миллиард долларни (24% га ўсиш) ташкил этди. Натижада ТСА сальдоси манфий бўлиб чиқди ва 13,7 миллиард долларни ташкил қилди.”¹ Ушбу савдо айланмаси кўрсаткичлар мамлакат иқтисодиётининг асосий лакомативи эканлигидан далолат беради.

Халқаро амалиётда самарадорликнинг калитли кўрсаткичлари (KPI) жорий қилинган. KPI – бу компания фаолияти ва вазифаларининг самарадорлигини баҳоловчи кўрсаткичлар ҳисобланади. Бу кўрсаткичлар бизнес ўз мақсадларига эришганлиги ёки етарли даражада эришолмаганда вазиятни яхшилаш учун нима қилиш кераклигини кўрсатиб беради. Бизнесда эришилган натижаларнинг ўлчови сифатида ушбу кўрсаткичлар бизнесда муваффақият маданияти шаклланганлигини англатади ҳамда ҳар бир ходим компания ичидаги жараёнларга позитив таъсир кўрсатиш қодирлигини ҳис этади. Бу эса фойданинг ошишини таъминлайди. Бундан ташқари ҳаққоний KPI кўрсаткичлари содиқ мижозларнинг шаклланишида ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Ушбу кўрсаткичларни жадвалга киритиб, савдо корхоналарининг амалий маълумотлари асосида таҳлил қиламиз.

3-жадвал

“Кафолат” SNT Савдо корхонасининг 8 та калитли самардорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш тартиби ва таҳлили (минг сўм)²

8 та KPI кўрсаткичлари	Маълумотлар		
	2022 й.	2023 й.	Ўзгариши
1. Seles Revenue (Сотишдан тушум)	5440258,6	7944071,5	+2501512,9
2. Net profit margin (Бизнеснинг соф рентабеллиги):			
2.1. Соф фойда	143142,8	203457,45	+60314,65
2.2. Сотишдан тушум	5440258,6	7944071,5	+2501512,9
2.3. Бизнеснинг соф рентабеллиги, %	2.63%	2.56%	-0.07%
3. Gross margin (Ялпи фойда):			
3.1. Сотишдан тушум	5440258,6	7944071,5	+2501512,9
3.2. Сотилган товарлар ёки хизматлар таннархи	4963021,2	7102311,9	+2139290,7
3.3. Ялпи фойда даражаси, %	8.77%	10.60	1.83%
4. Cost of Customer Acquisition (Мижозларни жалб қилиш таннархи):			
4.1. Реклама компаниясига харажатлар	25450,8	39200,3	+13749,5
4.2. Ходимларга қилинган харажатлар	5400,2	8300,7	+2900,5
4.3. Дастурий таъминот бўйича харажатлар	5450,8	8280,8	+2830
4.4. Техник харажатлар	1859,7	2250,3	+390,6
4.5. Янги мижозлар сони	145	213	+68
4.6. Мижозларни жалб қилиш таннархи	263,18	272,45	+9.27

¹ <https://sputniknews.uz/20240123/ozbekistonn-tashqi-savdo-aylanmasi-42169695.html>

² <https://www.passteam.ru/blog/8-kpi-pokazateley-dlya-biznesa> манба асосида муаллиф ишланмаси

5. Customer Lefetime Value (Мижознинг ҳаётийлик қиммати).			
5.1. Мижоз билан муносабатларнинг давомийлиги	5	8	+3
5.2. Давр учун битта мижоздан олинadиган фойда	85,4	89,3	3.9
5.3. Мижознинг ҳаётийлик қиммати	427	714,4	+287,4
6. Customer Loyalty and Retention (Мижозларнинг Лойаллик ва қайтишлиги)			
6.1. Ҳисобот даврининг охирида мижозлар сони	755	913	+158
6.2. Даврда янги мижозлар сони	145	213	+68
6.3. Давр бошидаги мижозлар сони	680	755	+75
6.4. Мижозларнинг лойаллик ва қайтишлиги коэффиценти	0.897	0.927	0.30
7. Return on investment (Инвестицияларнинг рентабеллиги коэффиценти)			
7.1. Инвестициянинг жорий қиймати	3450560	4024346	+573786
7.2. Инвестициянинг таннархи	2037380	2199545	+162165
7.3. Инвестициянинг рентабеллик коэффиценти	0.694	0.83	+0.136
8. Churn rate (Мижозларнинг кетиши кўрсаткичи)			
8.1. Йўқотилган мижозлар сони	70	55	-15
8.2. Мижозларнинг умумий сони	825	968	+143
8.3. Мижозларнинг кетиши коэффиценти	0.085	0.057	-0.028

Ушбу жадвал маълумотларидан келиб чиқиб 8 та калитли кўрсаткичларнинг ўзгариш суръатлари асосида қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин:

1. Савдо корхонасининг сотишдан тушган соф тушуми ўтган даврга нисбатан 46,0% га ўсган, яъни 2501512,9 минг сўмга ошган. Бу нисбатан катта ўсиш суръати таъминланганлигини билдиради. Лекин, бу ўсиш атига соф фойдани 60314,65 минг сўмга ўсишини таъминлаган. Соф фойданинг тушумга нисбатан секин суръатларда ўсиши ҳамда ялпи фойда даражасининг 1,83 фоизга ўсишига қарамадан бизнеснинг соф рентабеллигини 0,07 фоизга пасайтирган. Демак, ўз навбатида сотилган товарлар таннархи кўрсаткичидан кейинги харажатлар кўрсаткичларининг нисбатан юқори даражада бўлганлигини билдиради. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, сотилган товарлар таннархи 2139290,7 минг сўмга, яъни 43,1 фоизга ошган. Бу соф тушум ўсиш суръатидан паст бўлганлиги ялпи фойда даражасининг ошишига сабаб бўлган.

2. Корхона фаолияти 2023 йил давомида соф тушумни кўпайтириш ва рентабеллик даражасини ошириш мақсадида ҳар бир мижозларга

сарфланадиган маблағларни 272,45 минг сўмга етказди ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 9,27 минг сўмга ошган. Бу ўз навбатида мижозларга эътибор кучайганлиги, уларни жалб қилиш бўйича самарали ишлар ва тадбирлар ташкил этилганлигидан далолат беради. Натижада бу мижозлар билан муносабатларнинг яна 3 йилга узайтиришга ҳамда ҳар бир мижозлар олинадиган фойда суммасини 3,9 минг сўмга оширишга, мижозларнинг ҳаётийлик қимматини 287,4 минг сўмга ошириш имкониятини яратган.

3. Мижозларнинг лойаллиги (содиклиги) таҳлил қилинадиган бўлса, уларнинг савдо корхонасига содиклиги ошган. Мисол учун жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2022 йил давомида корхона 145 та янги мижоз жалб қилган бўлса, 70 та мижозни йўқотган. Ушбу йилда мижозларнинг садоқатлилик даражаси 89,7 фоизни ташкил этган. 2023 йил давомида эса корхона 213 та янги мижоз жалб қилишга эришган бўлса, бу йил 55 та мижозни қайб этган. Лекин бу қайб этиш даражаси ўтган йилга нисбатан кам бўлган. Бу эса лойаллик коэффицентининг ошишига олиб келган. Натижада, 2023 йилда лойаллик даражаси 92,7 фоизни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 30%га ошишига эришилган. Лойаллик даражасининг ошиши албатта корхона мижозларини тутиб туришнинг муҳим натижаси ҳисобланади. Мижозларнинг кетишни таҳлил қиладиган бўлсак, улар ўтган йилга нисбатан 15 кишига камайган. Натижада, мижозларнинг кетиш коэффицентини 2,8% фоизга камайтиришга эришилган.

4. Корхонага киритилган инвестициянинг жорий қийматининг ошиши ҳам корхонанинг молиявий ҳолатини яхшилашда муҳим омил бўлган. Қўшимча капитал киритилмасдан инвестициянинг жорий қиймати 573786 минг сўмга ошган. Бу ўз навбатида инвестиция рентабеллик кўрсаткичинини 69,4 фоиздан 83 % га кўтарилишига олиб келган.

Умумий хулоса қиладиган бўлсак, корхонада ҳисобот йилида ўтган йилга нисбатан КРІ кўрсаткичлари салмоқли ошишига эришилган. Бу эса корхонанинг самарали ишлашини таъминлаган. Лекин, сотилган товарларнинг таннархи кўрсаткичидан ташқари корхонанинг бошқа харажатлари даражасининг баланд бўлиши соф фойданинг паст даражада ўсишини таъминлаган. Бу эса харажатларнинг ҳар бир моддаси бўйича четланишлар таҳлилини ўтказишни тақозо этади.

Ушбу таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилиши савдо корхоналари самарадорлигини оширишга, савдо хизмати сифатини юксалтиришга ва пировардида аҳоли фаровонлигини яхшилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://sputniknews.uz/20240123/ozbekistonn-tashqi-savdo-aylanmasi-42169695.html>
2. “Ўзбекистон-2030” стратегияси. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
3. Савдо иқтисодиёти муаммолари. Дарслик. // Б.А.Абдукаримов, М.Қ.Пардаев, Т.С.Шарипов, Ш.А.Султонов, Ф.Б.Абдукаримов, У.Н.Нормуродов, З.С.Артиков; // Самарқанд, СамИСИ, 2018. – 503 бет.

4. С.А. Ильминская. Эффективность экономики: критерии и показатели.
// Вестник ОрелГИЭТ, 2010, №4(14)
http://www.fa.ru/fil/orel/science/nir/Documents/ilminskaya_statya_11.pdf
5. А.И. Бородин. Экономическая эффективность предприятия как фактор его устойчивого развития. Ученые записки № 25.
<https://www.rshu.ru/university/notes/archive/issue25/uz25-163-171.pdf>
6. М.В. Литвинова, Е.В. Лукашина. Оценка эффективности бизнес процессов в торговле // “Экономика и социум” №2 (15) 2015
<https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-biznes-protsessov-v-torgovle/viewer>